

**MAQŞADLI BOSHQARUV KONTSEPTSIYASI. TA'LIM TIZIMINI
BOSHQARISH ZAMONAVIY TA'LIM MUASSASASI BOSHQARUV OB'EKTI
SIFATIDA**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6326222>

Axmadjonova Diloraxon Abdulazizovna

Ilmiy rahbarim: Pedagogika fanlari nomzodi,

professor Ashurova Sanobar Yuldashevna

Chirchiq Davlat Pedagogika Instituti

"Ta'lim muassasalari boshqaruvi" yo'nalishi 1-kurs magistranti

Maqsad- shaxsning o'zaro ta'siri va muloqoti jarayonida yo'naltirilgan sa'y-harakatlari orqali erishish kerak bo'lgan natijaning ongli g'oyasi. "Kuchlarni birlashtirish" orqali ko'rish va maqsad olib keladi *aniqlik va kelishuv* tashkilot a'zolari va ularni mustahkamlash *sadoqat* biznes. Boshqaruv tizimining maqsadlari rejalashtirishning boshlang'ich nuqtasidir. Mohiyatan, rejalashtirish uzoq muddatli va joriy rejalarda aniq ifodasini topgan kompaniyaning maqsad va vazifalarini ishlab chiqishdir.

Maqsadlar ajralib turadi:

Faoliyat ko'lami bo'yicha: global yoki umumiy; mahalliy yoki xususiy.

Muvofiqligi bo'yicha: dolzarb (birinchi navbatdagi) va ahamiyatsiz.

Darajasi bo'yicha: katta va kichik Vaqt omiliga ko'ra: strategik va taktik.

Boshqaruv funksiyalari bo'yicha: tashkil etish, rejalashtirish, nazorat qilish va muvofiqlashtirish maqsadlari.

Tashkilotning quyi tizimlari bo'yicha: iqtisodiy, texnik, texnologik, ijtimoiy, ishlab chiqarish, tijorat va boshqalar.

Mavzu bo'yicha: shaxsiy va guruh.

Ong: haqiqiy va xayoliy.

Erish mumkin: haqiqiy va fantastik. Ierarxiyaga ko'ra: yuqori, oraliq, past. Munosabatlar bo'yicha: o'zaro, befarq (neytral) va raqobatdosh. O'zaro ta'sir ob'ekti bo'yicha: tashqi va ichki.

Funksional maqsadlar katta ahamiyatga ega. Birinchidan, chunki tashkilot faqat o'z faoliyat maqsadlarini amalga oshiradigan qarorlarni qabul qilishi kerak. Ikkinchidan, operatsion maqsadlarga erishishga xalaqit beradigan bunday faoliyatning oldini olish uchun global maqsadni har bir rahbar va ijrochiga etkazish kerak. Bu tizimning haqiqiy holatini doimiy ravishda kuzatib borish va uni kompaniyaning maqsad va vazifalari bilan taqqoslashni talab qiladi.

Demak, bundan kelib chiqadi *tizimdagi har qanday faoliyat faqat agar oqlanadi* agar u o'zining asosiy maqsadiga erishishga hissa qo'shsa. Boshqacha qilib aytganda, har qanday tashkilot tizimdagi barcha faoliyat faqat u yaratilgan maqsadlarni amalga oshiradigan tarzda ishlab chiqilishi kerak.

Menejmentning vazifasi maqsadga erishish bo'lganligi sababli, uni to'g'ri belgilash muhimdir. Agar biz o'z oldimizga tashkilotni maqsadlarini aniqlamasdan

takomillashtirish vazifasini qo'ysak, unda biz keraksiz funktsiyalarni bajarishning yaxshiroq usullarini yoki qoniqarsiz yakuniy natijalarga erishishning yaxshiroq usullarini taklif qilish xavfini tug'diramiz, bu esa moddiy zarar etkazishi mumkin. To'g'ri maqsadni tanlash va shakllantirish, uni amalga oshirish jarayonini boshqarish, shu jumladan erishilgan amalga oshirish darajasini baholash san'ati chinakam mohir rahbarni ajratib turadi.

Maqsadlarning rahbarlari ham, bo'ysunuvchilari ham mutlaqo noaniq bo'lsa, odamlarni boshqarish mumkin emas. *Boshqarish uchun*- boshqalarni o'zlariga tushunarli bo'lgan maqsadga erishishga undash va ularni o'zingiz to'g'ri deb hisoblagan narsani qilishga majburlamaslik demakdir.

Operatsiyaning maqsadlarini aniqlash- kompaniya faoliyatidagi eng muhim bosqichlardan biri. Faoliyatning muvaffaqiyati faoliyat maqsadi qanchalik to'g'ri tanlanganiga, u qanchalik aniq shakllantirilganiga bog'liq. Maqsadni noto'g'ri va noaniq shakllantirish, boshqaruv tizimi, agar u to'g'ri tuzilgan bo'lsa ham, to'liq fidoyilik bilan ishlamaydi, samarasiz bo'lishiga olib keladi, chunki boshqaruv apparatining harakatlari noto'g'ri sarflanadi. Turli tashkilotlarda, qoida tariqasida, siz maqsadlar to'plami bilan shug'ullanishingiz kerak. *Har qanday darajadagi tashkilot rahbarining vazifasi*- tashkilot faoliyatiga ta'sir qiluvchi barcha xilma-xil omillarni hisobga olish, vaziyatni to'g'ri baholash va eng yaxshi echimlarni tanlash.

Ba'zi hollarda, ishlash maqsadlarini tavsiflash uchun maqsadlarga erishish darajasini baholashni qiyinlashtiradigan va maqsadlarga erishish darajasini baholash mumkin bo'lgan mezonlarni tanlashni talab qiladigan parametrlar to'plami qo'llaniladi. Aslida, agar tanlash mezonlari yoki funktsional maqsadlarga erishish darajasini baholash bo'lmasa, ularda ishlaydigan maqsadlar ham mavjud emas.

Tashkilotning har bir darajasida ma'lum bir maqsadlar paydo bo'ladi va faqat ularning umumiyliigi ma'lum darajadagi boshqaruvning maqsadi sifatida ko'rib chiqilishi kerak. Shuning uchun qurish zarurati tug'iladi *maqsad daraxti*.

"Maqsad daraxti"- tuzilgan, ierarxik tamoyilga asoslangan (darajalar bo'yicha taqsimlangan, tartiblangan) iqtisodiy tizim, dastur, reja maqsadlari to'plami, unda quyidagilar ta'kidlangan: *umumiy maqsad ("daraxtning tepasi")*; birinchi, ikkinchi va keyingi darajalarning quyi maqsadlari (*"daraxt shoxlari"*). "Maqsadlar daraxti" nomi darajalar bo'yicha taqsimlangan sxematik tarzda taqdim etilgan maqsadlar to'plami tashqi ko'rinishida teskari daraxtga o'xshashligi bilan bog'liq. *Maqsad daraxti misoli*: **umumiy maqsad**- insonning oziq-ovqatga bo'lgan ehtiyojlarini qondirish, birinchi darajali kichik maqsadlar - oqsillar, yog'lar, uglevodlar, vitaminlarga bo'lgan ehtiyojni qondirish; *ikkinchi darajali kichik maqsadlar*- non, sut, sariyog', sabzavot, meva va boshqalarga bo'lgan ehtiyojni qondirish.

Guruch. Maqsad daraxtining bo'lagi:

O - "Ko'rib chiqilayotgan hududni rivojlantirishni jadallashtirish" umumiy maqsadi; 4 - "Aholining farovonligini oshirish"; 4.1 - "moddiy farovonlik"; 4.2 - "Ijtimoiy ta'minot"; 4.1.1 - "Hayotning tabiiy biologik muhitini yaxshilash; 4.1.2 - "Oziq-ovqat"; 4.1.3 - "Kiyim-kechak"; 4.1.4 - "Uy-joy bilan ta'minlash"; va hokazo.